

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**

de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN PLAZA SAN MARTÍN, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Silvina Seguí^I
Federico Coloca^{II}

La Plaza Libertador General San Martín, ubicada en el barrio porteño de Retiro (Figura 1), tiene una historia que se remonta hasta los comienzos de la Ciudad de Buenos Aires. En este lugar se ubicaron los Cuarteles de Retiro, luego de haber sido tirado abajo el circo de la antigua plaza de toros, punto muy concurrido los domingos y días de fiesta. Posteriormente, el cuartel fue reemplazado por el Pabellón Argentino, edificio que albergó al Museo de Bellas Artes, el que perduró hasta mediados del siglo XX. Por la barranca se encontraban dos manzanas con construcciones, las cuales estaban atravesadas por el pasaje Falucho. En la década de 1930 se decidió demoler estas construcciones y extender la plaza por la barranca, conformando así la actual Plaza San Martín (Berjman *et al* 2003).

En el mes de marzo de 2012, la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. llevó adelante trabajos arqueológicos en el sector noreste de la plaza, en la intersección de la calle San Martín y la Avenida del Libertador. A partir de las fotografías consultadas, se pudo constatar que en el sector excavado existió un hotel llamado Retiro, donde se alojaban pasajeros que llegaban a Buenos Aires con el ferrocarril, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Figura 1. Ubicación de la Plaza San Martín en la Ciudad de Buenos Aires.

^IProyecto Arqueológico Flores – FfYL, Universidad de Buenos Aires. silvisegui@hotmail.com

^{II}Proyecto Arqueológico Flores – FfYL, Universidad de Buenos Aires. fedeigco@hotmail.com

LA EXCAVACIÓN Y EL MATERIAL RECUPERADO

El trabajo consistió en la excavación de 16 cuadrículas de 1m x 1m (removiendo unos 32 m³ de tierra). Se fueron alcanzando diferentes profundidades en dicha área de excavación, como producto de los distintos objetivos que se fueron planteando en el proceso de trabajo. En 2 cuadrículas se alcanzó la profundidad máxima de la excavación, registrada en 4 m; en las 5 cuadrículas siguientes 3,43 m, y en las 9 restantes 0,50 m por debajo de la superficie actual de la plaza (Figura 2). Se distinguieron 13 niveles estratigráficos de los cuales 10 son de origen antrópico (Camino *et al.* 2012) (Figura 3).

Figura 2. Fotografía de la excavación en Plaza San Martín.

En el mes que se dispuso de trabajo se pudieron rescatar un total de 12.580 piezas, de las cuales 11.163 son artefactos, y 1.407 ecofactos (Tabla 1). Del total, los artefactos más representativos son los vidrios, constituyendo el 36% de la muestra. La mayoría son fragmentos pertenecientes a botellas con una cronología de fines del siglo XIX, aunque en un porcentaje menor también hay botellas de los siglos XVIII y XX (*sensu* Schávelzon 1991).

Figura 3. Plaza San Martín, Perfil Norte.

Material	Cantidad
Vidrios	4.705
Metales	1206
Óseos	1407
Azulejos	91
Baldosas	259
Ladrillos	204
Tejas	26
Líticos	408
Escoria	95
Lozas	3265
Cerámicas Rojas	330
Porcelanas	340
Gres	110
Mayólicas	20
Caolín	17
Bolitas	8
Botones	18
Otros	71
Total	12.580

Tabla 1. Detalle de materiales excavados en Plaza San Martín

Las cerámicas son el segundo material más encontrado (30% de la muestra), correspondiéndose en mayor parte a fragmentos de vajillas de loza; también hay una importante proporción de porcelanas y cerámicas rojas (Gráfico 1). La cronología general de este conjunto es de finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque también hay presencia de varios fragmentos de cerámicas hispano-indígenas y restos de vajillas de mayólicas, con una cronología que abarcaría del siglo XVII al XVIII (*sensu* Schávelzon 2001) (Figura 4).

Gráfico 1. Porcentaje de los diferentes tipos de cerámicas excavadas en Plaza San Martín.

Imagen 4. Fragmentos de cerámicas Hispano-indígenas y mayólicas recuperadas en Plaza San Martín.

El conjunto de los metales es el que sigue en cantidad, representando el 10% de la muestra. El 90% de estos están confeccionados en hierro, el resto son de cobre, plomo o bronce. Por el estado avanzado de corrosión exhibido, la mayoría de estos artefactos no pudieron ser identificados a nivel tipológico.

Los materiales de construcción rescatados constituyen el 4% del conjunto. En mayor medida están representados por fragmentos de baldosas de origen francés (45%) de fines del siglo XIX. Por su parte, los ladrillos encontrados (35%) son todos de origen local, y su cronología va desde principios del siglo XIX al XX. En menor proporción fueron rescatados azulejos (16%) y tejas (4%), tanto de origen francés como nacional, con cronologías del siglo XIX al XX (*sensu* Schávelzon 2001).

Los artefactos líticos constituyen el 3% de la muestra, y la mayoría corresponden a fragmentos de adoquines, su cronología va desde fines del siglo XVIII al XIX (*sensu* Coloca 2011). Además se encontraron pizarras y lápices escolares del siglo XIX (*sensu* Schávelzon 2007).

También fueron hallados restos de escoria (n=95), que consisten en artefactos totalmente calcinados provenientes de lo que vulgarmente se denominaba La Quema, espacio en el cual se incineraba la basura producida en la ciudad. El material resultante de este proceso era luego utilizado como parte de rellenos para nivelar terrenos públicos, como en este caso (Guillermo 2004, Camino 2009).

En cuanto a los ecofactos se contabilizaron 1.407 restos óseos (11% de los materiales rescatados), de los cuales el 56% no pueden ser identificados, un 29% pertenecen a *Mammalia*

Grande, presumiblemente *Bos taurus* (vaca), un 6% a *Mammalia* Mediana, presumiblemente de *Ovis aries* (oveja); las aves representan el 2% de la muestra y los bivalvos el 5% (Gráfico 2). Esta distribución representaría una muestra aproximada de la variabilidad de la dieta consumida por los porteños a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Gráfico 2. Clasificación general del material óseo recuperado en Plaza San Martín.

Por otra parte, a 2,45 m de profundidad y por debajo de los niveles de rellenos, se encontró una estructura de mampostería y ladrillos cuya técnica constructiva es atribuible al siglo XIX, con unas dimensiones de 3m de largo y 0,36m de ancho. Presenta un contrapiso perpendicular a la misma, de 0,75 m de largo y 0,55 m de ancho y se puede distinguir una continuidad hacia el Norte. Se encuentra ubicada dentro de un rasgo negativo que cortaba los estratos naturales, lo cual nos indicaría que son cimientos de una antigua construcción. Del análisis de su parte mejor conservada, se puede suponer que la misma tenía una forma de arco y posiblemente superaba el desnivel original del terreno, con dirección Este- Oeste (Figura 5).

El material arqueológico recuperado en las capas ubicadas por encima de la estructura proviene en general de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, utilizados para la nivelación del terreno en el momento en que se construyó la plaza. Estos materiales se encuentran altamente fragmentados, y con signos de termoalteración, por lo que no están directamente asociados a las actividades previas acontecidas en el lugar, sino a una depositación secundaria.

Por su parte, algunos artefactos presentes en el mismo nivel de la estructura podrían asociarse a la vida cotidiana desarrollada en el lugar antes de la demolición de los edificios de la manzana, en donde se estima que se encontraba el antiguo hotel Retiro.

Figura 5. Fotografía del perfil Norte de la cuadrícula 15 -en donde se llegó a la profundidad máxima de la excavación (4 m)-, y parte de la cuadrícula 1, en la que se puede observar un sector de la estructura descubierta.

Cumplimentando con la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (ley 25.743), se realizaron los fichajes de todos los materiales rescatados en la excavación y se los entregó al órgano de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la Dirección General de Patrimonio. Se procedió, además, a la restauración y conservación preventiva de los artefactos rescatados para que puedan estar disponibles en buenas condiciones para el estudio de otros profesionales.

PALABRAS FINALES

Los materiales recuperados en la excavación de la Plaza San Martín pueden ayudarnos a conocer más sobre la vida cotidiana y las costumbres de la vida pasada de la ciudad, inclusive en lo referido a su aspecto edilicio. Por otra parte, es también el objetivo de este tipo de trabajos dar a conocer el potencial arqueológico que tiene la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la concientización de la comunidad y los organismos públicos sobre el valor de su patrimonio arqueológico y la importancia de su preservación.

A su vez, este tipo de experiencias en ámbitos públicos abre las puertas a reflexionar sobre los diferentes roles que puede cumplir el arqueólogo dependiendo de los contextos en los que se desempeña. En trabajos como el aquí presentado, el arqueólogo cumple por un lado su función central de investigador, poniendo en juego su formación académica (tanto teórica como metodológica) para realizar el trabajo de forma óptima, pero por otro lado también debe actuar

como mediador entre distintos intereses encontrados, representados por actores tan diversos como empresas constructoras, funcionarios del gobierno municipal, o los vecinos del barrio.

AGRADECIMIENTOS

Queríamos agradecer a todos nuestros compañeros de Arqueocoop Ltda. y a Mónica Carminatti y Ricardo Orsini, con quiénes llevamos a cabo las excavaciones en Plaza San Martín. También a los vecinos del barrio de Retiro por su buena predisposición, y a todas aquellas personas que se acercaron a preguntar mostrando interés en el trabajo que estábamos realizando.

BIBLIOGRAFÍA

- Berjman, S., Di Bello, R. y M. Magaz.
2003. *Plaza San Martín: imágenes de una historia*. Editorial Nobuko. Buenos Aires
- Camino, U.
2010, Rellenos Porteños. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*, 3:101-123. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Camino, U.; Carminati, M. y D. Batres.
2012. *Excavaciones arqueológicas Plaza San Martín. Centro trasbordo Nodo Retiro*. Ms. Informe interno.
- Coloca, F.
2011. El adoquinado de Buenos Aires y la construcción del paisaje. *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades* 1: 73-95. Arqueocoop Ltda., Buenos Aires.
- Guillermo, S.
2004. El proceso de descarte de basura y los contextos de depositación presentes en la ciudad de Buenos Aires. *Intersecciones en Antropología* 5: 19-28. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Schávelzon, D.
1991. *Arqueología histórica de Buenos Aires I. La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX*. Editorial Corregidor. Buenos Aires.
2007. Lítica Histórica: la Talla de la Piedra en Buenos Aires (Siglos XVI al XX). En *actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina*. Jujuy.
2001. *Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX)*. Fundación para la Investigación del Arte Argentino (FIAAR), Buenos Aires.